

MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA O‘QUVCHILARNING KASBIY MA’NAVIY TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH

Mutallibjonov Ma’rufjon

Qori Niyoziy nomli Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15510612>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada o‘quvchilarning kasbiy ma’naviy tasavvurlarini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o‘rni va ahamiyati tahlil qilingan. Milliy qadriyatlar xalqning tarixiy xotirasi, madaniy merosi va ruhiy boyligi sifatida yosh avlodning kasbiy ma’naviyatini rivojlantirishda asosiy omil hisoblanadi. Tadqiqotda qadimiy davrlardan to hozirgi kungacha milliy qadriyatlarning rivojlanish jarayoni yoritilgan va ularni ta’lim-tarbiya jarayoniga singdirish orqali o‘quvchilarda vatanparvarlik, halollik, mehnatsevarlik kabi fazilatlarni shakllantirish zarurligi asoslab berilgan. Milliy qadriyatlar va zamonaviy kasbiy kompetensiyalar uyg‘unligi yoshlarning ma’naviy-etnik barkamolligini ta’minlashga xizmat qilishi ta’kidlanadi..*

***Kalit so‘zlar:** milliy qadriyatlar, evolyusiya, kasbiy ma’naviyat, o‘quvchilar tarbiyasi, ma’naviy qadriyatlar, zamonaviy kompetensiyalar, vatanparvarlik, halollik*

Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur, zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqalarga poymol bo‘lur.

Mahmudxoja Behbudiy

Kirish.

Bugungi globallashuv jarayonlari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishi sharoitida inson kapitali — bilimi, malakasi va ma’naviyati yuksak yosh avlodni tarbiyalash dolzarb vazifaga aylanmoqda. Shunday sharoitda ta’lim tizimining asosiy maqsadlaridan biri o‘quvchilarda nafaqat kasbiy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish, balki ularni ma’naviy jihatdan yetuk, milliy o‘zlikni anglagan, jamiyat oldida mas’uliyatli shaxs sifatida tarbiyalashdir.

O‘z-o‘zidan ayonki, yoshlarning kasbiy ma’naviy tasavvurlari jamiyatning tarixiy-madaniy tajribasiga, qadriyatlar tizimiga va milliy o‘ziga xosligiga bevosita bog‘liq. Har bir xalqning ko‘p asrlik tajribasi, tarixi davomida shakllangan qadriyatlar majmui - bu uning ma’naviy ustuni, ruhiy boyligi va istiqbol kafolati sanaladi. Shu nuqtayi nazardan, milliy qadriyatlar o‘quvchilarning kasbiy ma’naviy tasavvurlarini shakllantirishda asosiy mezon va ilhom manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Mahmud Qoshg‘ariyning “O‘g‘il dono bo‘lsa, ota rohatga yetadi” hikmatida, Agar farzand, ayniqsa o‘g‘il bola, aql-idrokli, tarbiyali, bilimli, odobli bo‘lib voyaga yetsa, bu ota-onaning g‘ururi va quvonchiga sabab bo‘ladi. Bunday farzand ota-onasiga kam bo‘lmaydi, ularni hurmat qiladi, ularga suyanch bo‘ladi. Dono farzand ota-onasining hayotdagi mehnatini oqlaydi, ularning qalbini shod etadi. Bu ham bizning milliy qadriyatlarimizga kiradi.

Milliy qadriyatlar - bu xalqning tarixiy taraqqiyoti davomida shakllangan, jamiyatning axloqiy, madaniy, ma’naviy, huquqiy, mehnat va estetik normalarini ifoda etuvchi an‘analalar, urf-odatlar, qarashlar va ideallar majmuasidir. Ular insonning shaxs sifatida shakllanishida, uning kasbiy, ma’naviy va ijtimoiy jihatdan yetuk bo‘lib ulg‘ayishida asosiy o‘rin tutadi. Milliy qadriyatlar evolyusiyasi - bu tarixiy taraqqiyot jarayonida xalqning axloqiy, estetik, ijtimoiy va

madaniy qarashlarining shakllanishi va rivojlanishidir. Har bir davr o‘zining ma’lum qadriyat tizimini yaratgan: qadimgi davrda qadriyatlar mehnat, hamjihatlik, tabiat bilan uyg‘unlik asosida shakllangan bo‘lsa, o‘rta asrlarda ilm-fan va ma’rifat qadriyatlari rivoj topgan. Mustamlaka davrida esa milliy qadriyatlar bosim ostida bo‘lgan, mustaqillikdan keyin esa ularning tiklanishi va yangicha talqinda rivojlanishi boshlangan. Zamonaviy davrda milliy qadriyatlarni saqlab qolish va ularni zamon talablari bilan uyg‘unlashtirish orqali o‘quvchilarda kasbiy ma’naviy yetuklikni rivojlantirish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bu jarayonda o‘quvchilarga o‘z kasbini tanlashda nafaqat iqtisodiy manfaat, balki jamiyat oldida burch va ma’naviy javobgarlik tamoyillari asosida yondashish ko‘nikmalarini shakllantirish zarur. Ayniqsa, ta’lim muassasalarida o‘quvchilarga milliy qadriyatlar, tarixiy tajribalar, buyuk ajdodlarimizning ilmiy va kasbiy faoliyati haqida ma’lumot berish orqali ularning dunyoqarashini boyitish, kasbiy ma’naviy mezonlarini mustahkamlash imkoniyati mavjud. Shu bilan birga, o‘quvchilarga milliy qadriyatlarning zamonaviy kasbiy faoliyatdagi o‘rni va ahamiyatini anglatish, ularni real hayotdagi mehnat faoliyati va kasbiy axloqiy me’yorlar bilan bog‘lash ham ta’lim-tarbiyaning muhim yo‘nalishlaridan biridir.

Kasbiy ma’naviyat - bu insonning o‘z kasbiga bo‘lgan hurmati, kasbiy faoliyatidagi halolligi, mas’uliyati, vatan va jamiyat oldidagi burchini anglashi va unga sadoqat bilan xizmat qilish xususiyatidir.

Ularni kelajakdagi professional faoliyatga ongli tayyorlash	Mehnatga hurmat, halollik, fidoyilik, adolat va mas’uliyat kabi fazilatlarni rivojlantirish	Jamiyatda munosib o‘rin egallashlariga asos yaratish uchun muhimdir
--	--	--

O‘quvchilarda kasbiy ma’naviy tasavvurlarni shakllantirish. 1-jadval.

Milliy qadriyatlar asosida bu jarayonni olib borish, yosh avlodni nafaqat kasb sohasida bilimli, balki ma’naviy jihatdan ham yetuk shaxs sifatida tarbiyalash imkonini beradi. O‘quvchilarda kasbiy ma’naviy tasavvurlarni shakllantirish — bu ularning kasb tanlash jarayoniga, kelgusida o‘z mehnat faoliyatiga, jamiyat va vatan oldidagi burchini anglashga ongli yondashuvini rivojlantirishdir. Bunday tasavvurlar o‘z-o‘zidan shakllanmaydi, ular maqsadli ta’lim va tarbiya orqali, milliy qadriyatlarning tub mohiyatini o‘rgatish va ularni zamonaviy kasbiy kompetensiyalar bilan uyg‘unlashtirish asosida rivojlanadi.(1-jadval). Insonning fe‘l-atvori, yurish-turishi, harakatlari va nutqi - bularning barchasi uning axloqiy qiyofasini aks ettiradi. Xulqi pok, odobi yuksak inson atrofida qilarga ezgulik ulashishga qodir bo‘ladi. “Har bir millatning saodati va izzati, albatta, shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bog‘liq..Qayerda oila munosabati kuchli intizomga tayansa, mamlakat va millat ham shuncha kuchli va muazzam bo‘ladi. Oila va farzand masalasi erkak yo ayolning xususiy masalasi emas. Farzand nafaqat ota-ona hayotining davomi, balki ayni paytda millatning ham iqtidori, obro‘ va e’tiborini belgilaydigan zanjir halqasidir. Millat esa Vatan, mamlakatning yuragi.”. deb aytgan jaded boblarimiz. Temuriylar sulolasiga mansub shahzodalar tarbiyasi ko‘pincha ularning buvilariga ishonib topshirilgan. Jumladan, Saroymulxonim o‘z nabiralari — Shohruh Mirzo, Muhammad Sulton, Xalil Sulton hamda Mirzo Ulug‘bekning tarbiyalanishida muhim ro‘l o‘ynagan.

Bir kuni Luqmoni Hakimdan: “Nega farzandingizga shunchalik ko‘p pand-nasihat qilasiz?” deb so‘rashdi. U bu savolga donishmandona javob berdi: “Keksalar yoshlar tarbiyasi

bilan shug‘ullanishda go‘yoki bog‘bon misolidir. U qandayki daraxt nihollarining keraksiz shoxlarini vaqtida kesib, atrofini begona o‘tlardan tozalasa, shunda u ko‘chat sog‘lom o‘sadi, barakali meva beradi.

Xuddi shunday, yosh avlodga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatib, ulardagi illat va kamchiliklarni bartaraf etishga intilgan kishi ham kelajakda jamiyatga foydali inson yetishib chiqishiga xizmat qiladi. Aks holda, qarovsiz qolgan daraxt kabi, e‘tiborsiz tarbiya natijasida yetilgan shaxs jamiyatga na foyda, na huzur keltiradi.”

Milliy qadriyatlar evolyusiyasi shuni ko‘rsatadi.

O‘quvchilarga kasbiy ma‘naviyatni shakllantirishda quyidagilar muhim o‘rin tutadi.

2-jadval.

Ta‘lim tizimi bu jarayonda asosiy o‘rin tutadi. Dars jarayonlarida, tarbiyaviy tadbirlarda, loyihalar va amaliy mashg‘ulotlarda milliy qadriyatlarning tarixiy ildizlari va ularning zamonaviy talqini o‘quvchilarga singdirilishi kerak. Ayniqsa, kasbiy ta‘limga tayyorlayotgan o‘quvchilarni milliy qadriyatlarga asoslangan ma‘naviy tayyorgarlikdan o‘tkazish ularning kelgusidagi professional faoliyatini yanada ma‘naviy mustahkamlash imkonini beradi.(2-jadval)

Hulosa o‘rnida, Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, o‘quvchilarning kasbiy ma‘naviy tasavvurlarini shakllantirishda milliy qadriyatlar evolyusiyasini o‘rganish va undan samarali foydalanish nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy qadriyatlar har bir xalqning tarixiy xotirasi, ruhiy merosi, hayot tajribasi va axloqiy-etik tamoyillarining yig‘indisidir. Ular yosh avlodning dunyoqarashi, kasbiy faoliyatga bo‘lgan munosabati va jamiyatdagi o‘z o‘rnini belgilab beruvchi asosiy omil sifatida maydonga chiqadi.

Shunday qilib, milliy qadriyatlar evolyusiyasi asosida o‘quvchilarning kasbiy ma‘naviy tasavvurlarini shakllantirish:

- Ularning shaxs sifatida yetuk va barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi;
- Jamiyatda faol, halol va mas‘uliyatli mutaxassislar yetishib chiqishiga zamin yaratadi;
- Milliy o‘zlikni, madaniy boyliklarni asrab-avaylash va rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ushbu yondashuv orqali biz zamonaviy bilim va ko‘nikmalarga ega, lekin o‘z ildizlarini unutmagan, milliy qadriyatlar bilan nafas oladigan va global dunyoda o‘z millatini sharaflay oladigan yosh avlodni tarbiyalash imkoniyatiga ega bo‘lamiz.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni, 2020-yil.
2. Qodirov T. *Kasbga yo‘naltirish va ma’naviy tarbiya metodikasi*. – Samarqand, 2021.
3. To‘rayev H. *Ma’naviyat va kasbiy axloq*. – Samarqand, 2019.
4. Mahmudov M. *Oila, mahalla va maktab hamkorligi*. – Buxoro, 2021.
5. Husayn Voiz Koshifiy. *Futuvvatnomai sultoniy yoxud javonmardlik tariqati*. Fors tojik tilidan N.Komilov tarjimasi. T.: Abdulla Qodiriy nomidagi xalq meros nashriyoti, 1994.-B.26.